

TEORI HUMAN CAPITAL

Kelompok 1

Jum'atul Huda	NIM. 180101050278
Muhammad Al'Ayubi	NIM. 180101050299
Rezky Amelia	NIM. 180101050506
Nur Islamiyati	NIM. 180101050765
Anggun Sulis	NIM. 180101050895
Liska Pathul Zannah	NIM. 180101050904
Norfaridah	NIM. 180101050913
Kursani	NIM. 180101051150

A. Pengertian Human Capital

Human capital atau modal manusia adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Dapat dinyatakan dari yang terlihat ataupun yang masih terpendam. Kemampuan seseorang yang terlihat dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari dengan penilaian saat ini atas apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam organisasi. Dengan kata lain yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan organisasi. Sedangkan yang terpendam, mungkin bisa jadi dengan cara memberikan pelatihan dan sarana yang memadai bagi seluruh tim organisasi baik dari pimpinan maupun para bawahan agar bisa diketahui sejauh mana mereka dapat memahami dan menyelesaikan pekerjaan.

Salim, Yao, dan Chen (2017) menyatakan *human capital* (modal manusia) didapat dari seseorang yang melek huruf melalui pendaftaran sekolah dan rata-rata tahun saat melakukan sekolah. Meskipun indikator tersebut intuitif dan mudah didapat. Namun hanya menangkap informasi yang berkaitan dengan pencapaian pendidikan normal dan mengabaikan pelatihan, pengalaman kerja, dan pengalaman di tempat kerja. Biasanya organisasi tersebut tidak memperhitungkan

kesetaraan pendidikan, tetapi fokus pada pendidikan akademik dan melihat pada kejuruan.

Human kapital adalah aset seseorang yang berupa keterampilan dan pengetahuan yang tidak berwujud yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi bagi individu itu sendiri maupun bagi organisasi. Salah satu dari perwujudan peningkatan nilai ekonomi adalah dengan cara melakukan peningkatan pengetahuan baik melalui pelatihan maupun pendidikan. Pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia yang terbayar dalam hal produktivitas yang lebih tinggi.

Setiap peningkatan pendidikan pasti akan berdampak pada peningkatan baik pengetahuan, keterampilan, kecakapan, wawasan, dan dampak panjangnya adalah peningkatan penghasilan. *Human capital* memang menjadi bagian terpenting dalam suatu organisasi. Karena setiap individu yang bergabung menjadi tim dalam satu kesatuan, maka akan menjadi aset yang paling berharga bagi kemajuan dan kesuksesan organisasi. Karena sejatinya *human capital* adalah seseorang yang memiliki kesehatan, pengetahuan, motivasi, dan keterampilan serta prestasi yang dianggap sebagai tujuan pribadi yang menghasilkan kepuasan pribadi.

Dalam konteks organisasi, *human capital* adalah mengacu pada nilai kolektif yang menjadi modal intelektual organisasi yang meliputi kompetensi, pengetahuan, keterampilan, kinerja, produktivitas, dan loyalitas bersama. Modal ini merupakan sumber dari inovasi dan kreativitas bagi para tim organisasi yang perlu terus diperbaharui secara organik (penanaman pelatihan supaya memiliki kemampuan yang terus berubah) namun tidak tercermin dalam laporan keuangan para masing-masing individu dalam organisasi.

Secara sederhana *human capital* adalah kemampuan baik nyata maupun yang masih terpendam seorang individu yang dibentuk oleh suatu peningkatan baik pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan secara rutin dan kontinu (terus-menerus) dan hasil dari pendidikan dan pelatihan dapat digunakan untuk

berkontribusi pada organisasi sehingga tujuan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.¹

B. Peranan Human Capital

Peranan human *capital* dalam mencapai *outcomes* diharapkan dapat menentukan kesejahteraan hidup. Proses dalam pembentukan *human capital* sangatlah menarik untuk dianalisis. Fitz-enz (2009:78-90) menyatakan pentingnya tiga aspek dalam mempersiapkan sumber daya manusia sebagai *human capital*, diantaranya

- a) Memahami kebutuhan pelanggan (*outcomer*), dalam *sector public*, tentunya *costumer* yang dimaksud adalah masyarakat;
- b) Menetapkan kompetensi dan berapa besar peranan sumber daya manusia dalam memainkan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat tersebut;
- c) Mengembangkan rantai kapabilitas yang berkesinambungan dalam penyediaan sumber daya manusia baik dalam aspek kualitas dan kuantitas untuk mendukung peranan yang telah ditentukan tersebut.

Aspek-aspek di atas merupakan hal mendasar dalam pengadministrasian kepegawaian yang pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga kependidikan sedangkan fungsi operatif (teknis) berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan tenaga kependidikan.

Fitz-enz (2009:136-138) menyatakan bagaimana *benchmarking* dan *best practices* yang difokuskan dalam perbaikan organisasi. Fokus pada aspek-aspek meliputi:

¹ Lantip Diat Prasojo, dkk., *Manajemen Strategi Human Capital dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), h. 35-39

- a) Bagaimana menurunkan biaya operasional untuk pengembangan sumber daya manusia dan berorientasi pada optimalisasi hasil atau *benefit*;
- b) Mempercepat proses pengembangan sumber daya manusia berorientasi pada prioritas kepentingan;
- c) Melakukan evaluasi adanya peningkatan kepuasan dari *customer* melalui metode baru yang diterapkan.

Saat ini melakukan *benchmarking* lebih mudah dilakukan dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi dan internet namun perlu dilakukan analisis mengenai definisi, terminology, dan kualitas daya yang *valide* dan *reliable*. Wallis *et al* (2007:34) menyatakan penegasan adanya hubungan antara disiplin dengan sistem dalam administrasi publik yang membentuk peranan sumber daya manusia dalam bekerja di pemerintah. Wallis menekankan pada pentingnya konsep *collective supply* (penyediaan secara kolektif) dari *human capital* yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kebijakan organisasi yang efektif. Kebijakan tenaga kependidikan sebagai salah satu dasar landasan hukum untuk menetapkan konsep pengembangan sumber daya manusia disektor publik yang berorientasi pada peningkatan mutu *human capital* sektor publik perlu dievaluasi dan diformulasikan kembali.²

C. Komponen-Komponen Human Capital

Setiap orang merupakan komponen yang sesuai penting disalam proses inovasi pada suatu organisasi Seseorang dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Mayo (2000:521-533) menyatakan sumber daya manusia atau human capital memiliki lima komponen yaitu:

1. *Individual capability*
2. *Individual motivation*
3. *Leadership*
4. *The Organizational climate, dan*

² *Ibid.* h. 41-42

5. *Workgroup effectiveness.*

Masing-masing komponen memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan human capital bagi organisasi yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah organisasi.

Mayo (2000:521-533) menyatakan bahwa setiap komponen memiliki peranan yang berbeda . Kelima komponen tersebut meliputi:

a. Kemampuan individu (*Individual capability*)

Kemampuan individu meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman , jaringan, kemampuan untuk mencapai hasil, potensi untuk berkembang dan apa yang mereka bawa kedalam pekerjaan dari kehidupan mereka (mayo: 2000:526).

b. Motivasi individu (*Individual Motivation*)

Motivasi individu meliputi aspirasi, ambisi dan dorongan, motivasi kerja dan produktivitas (mayo: 2000:526).Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

c. Kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktifitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok, kearah pencapaian tujuan.

d. Suasana organisasi (*The Organizational Climate*)

Suasana organisasi meliputi budaya, organisasi, kebebasan, berinovasi, keterbukaan, fleksibilitas, dan saling menghormati antar individu.

e. Efektivitas kelompok kerja (*Workgroup Effectiveness*)

Efektifitas kelompok kerja meliputi dukungan , saling menghormati, berbagi dalam tujuan bersama, dan nilai-nilai kelompok kerja yang lebih dikenal dengan tim kerja.

Ancok menyatakan terdapat enam komponen dari human capital, yaitu :

1. Modal Intelektual
2. Modal Emosional
3. Modal Sosial
4. Modal Ketabahan
5. Modal Moral
6. Modal Kesehatan

Keenam komponen human capital tersebut akan muncul dalam sebuah kinerja yang optimum apabila disertai oleh modal kepemimpinan dan modal struktur organisasi yang memberikan wahana kerja yang mendukung.

Ross (1997:413-426) menyatakan “modal intelektual merupakan perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan”. Banyak pakar yang mengatakan bahwa modal intelektual sangat besar perannya dalam menambah nilai suatu kegiatan. Berbagai organisasi yang unggul dan meraih banyak keuntungan adalah organisasi yang terus menerus mengembangkan sumber daya manusia.

Goleman (2009: 738-748) menyatakan “menggunakan istilah *emotional intelligence* untuk menggambarkan kemampuan manusia dalam mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam interaksidengan orang lain.

Woolcock (2001: 153) menyatakan “ modal sosial sebagai *fee information, trust, and norms of reciprocity rittering in one’s social networks*”. Diartikan bahwa modal sosial sebagai informasi kepercayaan dan norma timbal balik bersumber pada jaringan seseorang.

Paul G. Stolt (1997) menyatakan ketabahan modal untuk sukses dalam kehidupan, apakah itu kehidupan pribadi ataupun kehidupan sebuah organisasi. Khususnya disaat menghadapi kesulitan, atau problem yang belum terpecahkan hanya mereka yang tabah yang kan berhasil menyelesaikannya.

Modal moral menjadi semakin penting perannya karena upaya membangun manusia yang cerdas dengan tinggi IQ dan manusia yang pandai mengelola emosinya dalam berhubungan dengan orang lain tidak lah menghantarkan manusia pada kebermaknaan hidup. Kebermaknaan hidup adalah sebuah motivasi yang kuat yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berguna.

Modal kesehatan sangatlah penting karena badan atau raga adalah wadah penting untuk mendukung manifestasi semua modal diatas. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal diatas tidak muncul dengan maksimal.

Komponen dari human capital secara keseluruhan merupakan bagian yang terpenting seseorang dalam menjalani rangkaian aktivitas yang ada didalam organisasi. Terlepas dari komponen yang dimiliki oleh setiap individu, komponen human capital secara kolektif merupakan satu kesatuan yang harus ada. Beberapa komponen yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Leadership Practies

Setiap individu pasti memahami apa yang menjadi tanggung jawab atas dirinya. Bgitu juga dengan individu yang berada dilingkungan organisasi. Perlunya developing leadership practies karena dapat membantu setiap anggota organisasi mengembangkan cara untuk merevitalisasi anggota tim dan menggerakkan keterlibatan anggota organisasi dengan menampilkan kemampuan pribadi untuk mencapai produktivitas dan kinerja yang profesional.

Kepemimpinan itu perlu dilatih setaip hari. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar kepemimpinan cukup tidak sadar mereka melakukan perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Hal-hal yang perlu diketahui untuk mengemukakan prakdk kepemimpinan seperti:

- a. Menginspirasi untuk mencapai misi dan visi organisasi bersama
- b. Memungkinkan supaya anggota organisasi bertindak
- c. Memberikan motivasi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain

- d. Terbuka akan eksistensi para anggota organisasi
- e. Tetap pada jalur kepemimpinan meskipun terjadi konflik
- f. Berkeyakinan dalam berprinsip

2. *Employees Engagement*

Keterlibatan pegawai pertama kali muncul sebagai sebuah konsep dalam teori manajemen pada tahun 1990-an. Selanjutnya meluas dalam praktik manajemen pada tahun 2000-an, namun tetap diperebutkan. Terlepas dari kritik akademis, praktik keterlibatan pegawai sudah mapan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan komunikasi internet. Keterlibatan pegawai merupakan komitmen emosional yang dimiliki oleh setiap individu yang berada didalam organisasi. Pegawai atau seluruh anggota akan merasa bahwa visi dan misi pribadi sejalan dengan organisasi.

Dengan demikian para anggota memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selebihnya para anggota akan merasa senang hati mengerjakan tugas-tugasnya serta tidak menganggap apa yang sedang dikerjakan menjadi beban mereka.

Melihat besarnya manfaat yang dilakukan oleh *employees engagement*, maka perlunya suatu organisasi dapat mengkondisikan perkembangannya sebagai wadah yang tepat bagi tumbuhnya para anggota. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketertiban para anggota organisasi yaitu:

- a. Menjelaskan secara detail misi dan visi organisasi
- b. Memberikan pemahaman terkait dengan tugas yang harus dikerjakan secara terstruktur dan sesuai dengan fungsinya
- c. Memberikan dukungan kepada anggota untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki

3. *Knowledge Availability dan Accessibility*

Dasar dari pengetahuan menjelaskan perbedaan individu dalam setiap perkembangan. Keahlian lebih bergantung pada pengetahuan daripada kapasitas, mengingat dengan adanya *knowledge accessibility* maka adanya distribusi

pemerataan pengetahuan dari para anggota organisasi dengan mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan juga motivasi baik segala tingkatan maupun segala usia yang ada dalam organisasi. Sedangkan *knowledge accessibility* maka persediaan *human capital* berbasis knowledge memadai dengan kompetensi dan keterampilan untuk mencocokkan kebutuhan organisasi. Dan sangat dibutuhkan baik setiap individu maupun kolektif yang ada dalam organisasi. Kombinasi yang tepat yang dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan produktivitas kerja.

4. *Workforce Optimization*

Pengoptimalan tenaga kerja merupakan strategi yang harus dimiliki oleh organisasi yang mengintegrasikan antara teknologi yang semakin berkembang dengan pengalaman dari *customer* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen tenaga kerja dan kinerja.

5. *Learning Capacity*

Learning capacity mengacu pada cara seorang individu dapat mengenali, menyerap ilmu pengetahuan, dan menggunakan praktik sesuai dengan teori yang ada. *Learning capacity* sangat penting karena dasar untuk meningkatkan efisiensi operasional, merangsang inovasi dan meningkatkan kelincahan pergerakan organisasi. Knowledge adalah input dan output pembelajaran sehingga pengetahuan yang mengalir disekitar organisasi dapat terlaksana dengan baik. Sebagai bagian dari peningkatan proses pembelajaran dalam sebuah organisasi, maka penting untuk menggabungkan berbagai strategi dan prioritas fungsional yang terkait dengan aspek pembelajaran yang berbeda.³

D. Manfaat Pendidikan

Pembahasan tentang manfaat pendidikan harus diawali dengan dua pengamatan dasar, *Pertama* bahwa orang-orang dengan pendidikan yang lebih

³ *Ibid.* h. 43-50

tinggi berbeda dengan orang yang kurang berpendidikan. Pengamatan *Kedua* adalah perubahan individu yang terjadi setelah mereka mendapatkan yang lebih tinggi.

Orang yang akan mendapat beberapa keuntungan atau manfaat pendidikan yang pertama dan yang paling nyata adalah siswa. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap karakteristik tersebut harus dapat dipahami agar mereka dapat mencapai manfaat dalam pendidikan. Sebagai tambahan pengaruh orang lain dalam masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung (keluarga dan teman-teman atau guru). Manfaat yang akan diperoleh mudah sekali untuk dijelaskan, tiap individu yang belajar membaca di sekolah lebih baik dari mereka yang tidak dapat membaca.

Dalam ekonomi hal ini disebut “manfaat pribadi”. Para ekonom membedakan manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Manfaat sosial adalah sesuatu yang dapat mengembangkan orang selain pendidikan. Masyarakat dikatakan baik karena pendidikan mereka.

Karakteristik dan pembawaan umum tertentu dapat dianggap sebagai hasil dari sekolah, termasuk pemahaman tentang nilai demokrasi sebagai upaya untuk memerangi segala bentuk kediktatoran dalam suatu pemerintahan dan kemampuan untuk berfikir kritis dan pantas. Keahlian tersebut mungkin menjadi pengaruh tidak langsung dari bidang studi kewarganegaraan, ilmu sosial, sejarah, filsafat, bahasa dan pengajaran lainnya.

Manfaat pendidikan diperoleh selama pengalaman dari pendidikan itu sendiri, manfaat pendidikan dapat ditanyakan pada siswa setelah mereka melaksanakan pendidikan. Selanjutnya fungsi memahami manfaat pendidikan, penting sekali untuk mengetahui apa manfaat yang meluas dari pendidikan agar dalam mengalokasikan sumber tidak hanya antara pendidikan dan juga program sosial.

Ada dua pengamatan dasar untuk memulai diskusi mengenai manfaat pendidikan. *Pertama*, orang yang memiliki pendidikan lebih, biasanya berbeda dengan orang yang berpendidikan kurang. *Kedua*, pertanyaannya mengenai dampak atau manfaat tergantung pada sejauh mana pendidikan telah menyebabkan perbedaan-perbedaan itu.

Pendidikan dan manfaat yang diberikannya merupakan barang ekonomi. Seperti halnya barang ekonomi, nilai mereka tergantung pada kelangkaannya. Ini artinya, dalam situasi dimana hampir setiap orang memiliki atribut atau karakteristik tertentu, seperti memiliki pendidikan dasar, maka atribut atau karakteristik itu akan berkurang nilainya dibandingkan dengan jika atribut dan karakteristik itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Misalnya, orang AS tidak tertarik gaji yang besar hanya karena mereka dapat membaca Bahasa Inggris, keterampilan umum yang diperoleh di pendidikan dasar. Namun orang yang memiliki keterampilan dalam pemrograman komputer, keterampilan yang umumnya dimiliki oleh hanya beberapa orang saja yang kuliah diperguruan tinggi, mampu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar karena keterampilan mereka langka atau sedikit sekali dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, pembahasan manfaat pendidikan akan berbeda menurut tingkat pendidikan.

Dengan demikian pendidikan bermanfaat mengarahkan manusia ke cita-citanya di masa depan. Saat orang ingin menjadi dokter, lalu mereka sekolah ke umum dan mengambil kedokteran. Dengan demikian mereka menjadi terarah. Tanpa pendidikan, bisakah mereka mencapai cita-cita tersebut?

Pendidikan pastinya juga bermanfaat untuk mendidik manusia menjadi orang yang berilmu. Mereka pergi ke sekolah sebagai orang yang belum tahu apa-apa. Setelah selesai sekolah, mereka tumbuh menjadi orang yang berilmu, berwawasan luas, cerdas dan bermutu. Di sekolah mereka tanamkan teori-teori yang tak akan didapat dirumah. Dengan ilmu tersebutlah juga mereka kemudian mencapai cita-cita. Selain itu pendidikan formal juga mengajarkan budi pekerti

dan akhlak jadi para peserta didik tidak hanya akan berilmu namun juga berakhlak mulia.⁴

⁴ Veithzal Rivai Zainal, dkk, *The Economics of Education (Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 260-263.

DAFTAR PUSTAKA

Prasojo, Lantip Diat, dkk., *Manajemen Strategi Human Capital dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.

Zainal, Veithzal Rivai, dkk., *The Economics of Education (Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.